

Datos de autoría y adscripción institucional

Autor #1 de 3

1. Nombre(s) y apellido(s) de cada persona autora.

Diego Boehlke Vargas

2. Correo electrónico de cada persona, indicando claramente el autor o autora de correspondencia.

vargasdb@gmail.com (autor para correspondência)

3. ORCID ID de cada persona (verificar que el hipervínculo esté activado y que los datos de ORCID sean visibles públicamente).

<https://orcid.org/0000-0002-7430-9073>

4. Líneas de investigación de cada persona.

Estado, sociedade e desenvolvimento no território

5. Afiliación institucional cada persona (no usar siglas).

Universidade Regional de Blumenau

6. País de la institución de adscripción de cada persona.

Brasil

Autor #2 de 3

1. Nombre(s) y apellido(s) de cada persona autora.

Ivo Marcos Theis

2. Correo electrónico de cada persona, indicando claramente el autor o autora de correspondencia.

theis@furb.br

3. ORCID ID de cada persona (verificar que el hipervínculo esté activado y que los datos de ORCID sean visibles públicamente).

<https://orcid.org/0000-0003-0128-2188>

4. Líneas de investigación de cada persona.

Estado, sociedade e desenvolvimento no território

5. Afiliación institucional cada persona (no usar siglas).

Universidade Regional de Blumenau

6. País de la institución de adscripción de cada persona.

Brasil

#Autor 3 de 3

1. Nombre(s) y apellido(s) de cada persona autora.

Rosario Rogel-Salazar

2. Correo electrónico de cada persona, indicando claramente el autor o autora de correspondencia.

rrogels@uaemex.mx

3. ORCID ID de cada persona (verificar que el hipervínculo esté activado y que los datos de ORCID sean visibles públicamente).

<https://orcid.org/0000-0002-6018-0635>

4. Líneas de investigación de cada persona.

Estado, sociedade e desenvolvimento no território

5. Afiliación institucional cada persona (no usar siglas).

Universidad Autónoma del Estado de México

6. País de la institución de adscripción de cada persona.

México

Datos de identificación de la propuesta

1. Grupo temático.

Grupo temático 5. Ordenamento territorial e políticas públicas.

2. Subgrupo temático.

Subgrupo temático 5.2 Políticas públicas, governança multinível da política territorial.

3. Título descritivo (máximo de 120 caracteres, sem contar espaços).

O Movimento Zapatista (México) enquanto uma perspectiva para se pensar desenvolvimento regional.

4. Indicar de 3 a 5 palavras chave.

Ordenamento territorial; Movimentos sociais; Participação; Autodeterminação social; Movimento Zapatista.

Resumen estructurado con los siguientes apartados

1. Objetivo del trabajo (máximo 300 caracteres, sin contar espacios).

O objetivo deste artigo é analisar a autonomia revelada pelo Movimento Zapatista (México). Especificamente, procura vislumbrar um caminho que entenda a superação das condições materiais como relevante para a evitar a (re)criação das disparidades regionais por meio da autodeterminação social de cada comunidade regional.

2. Metodología y análisis de datos considerados en la investigación (máximo 2000 caracteres, sin contar espacios).

Em termos metodológicos, este artigo toma como referência, sobretudo, Quivy & Campenhoudt (1998) e Creswell (2010). Os pressupostos do método de abordagem são de que tanto a noção de desenvolvimento quanto a de desenvolvimento regional na América Latina e no Brasil vem passando por grandes mudanças nos últimos anos (Theis, 2022a, 2022b). A compreensão do tema se apoia numa abordagem ampla – relativa ao contexto latino-americano e mexicano – permitindo analisar as interrelações entre os processos de autodeterminação social e a regionalidade do desenvolvimento.

Os recursos metodológicos foram definidos pela abordagem qualitativa que possibilite a reflexão sobre os impulsos por autodeterminação social na América

Latina, sobretudo no que diz respeito à experiência do Movimento Zapatista. A perspectiva dialética se apresenta como possibilidade para interpretação das dinâmicas entre espaço e tempo, local e global, particularidades e universalidades (Harvey, 2004). Especialmente no sentido de identificar e analisar áreas internas do movimento que demandam autonomia para vislumbrar novas possibilidades de autodeterminação social (Dinerstein, 2015).

Entre os métodos de procedimentos, utilizou-se por meio da documentação indireta, o método bibliográfico-documental. Na obtenção dos dados, as técnicas de pesquisa privilegiadas foram a pesquisa bibliográfico-documental na revisão de literatura (aqui, também, acadêmica, como relatórios de pesquisa, teses e dissertações), documentos (relatórios, informes oficiais, cartilhas, folhetos) sobre a temática do trabalho.

Após o levantamento dos dados realizou-se sua tabulação e cruzamento. As informações, coletadas e tabuladas, foram agrupadas por categorias, observando-se como critério principal a identificação de regularidades na caracterização da autonomia do Movimento Zapatista, e, então, analisadas e interpretadas à luz dos objetivos definidos pelo artigo.

3. Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados (máximo 3000 caracteres, sin contar espacios).

O desenvolvimento regional enquanto um “campo” tem sido reconhecido como fato (dimensão positiva) e como estratégia (dimensão normativa), cujos caminhos propositivos divergem entre si, (i) incorporando as funções de regulação do Mercado, e/ou (ii) admitindo a atuação do Estado. Contudo, o amparo das condições de desigualdades espaciais observadas em diferentes comunidades regionalmente localizadas não pode restringir-se aos caminhos tradicionais propostos pelo Mercado e pelo Estado. Pois, “[...] em síntese: as desigualdades poderão ser extintas se os membros das comunidades regionais recuperarem sua autonomia” (Theis, 2019, p. 355). O desenvolvimento regional passa a ser entendido como um campo de estudo que, em termos normativos, impulsiona e reconhece a autonomia e a autodeterminação social presente em distintos movimentos da sociedade civil organizada.

Nesta direção, indica-se uma alternativa ao desenvolvimento enquanto um processo positivado, cuja estratégia normativa consiste, fundamentalmente, na resistência consciente dos indivíduos sob as condições nas quais são submetidos no que diz respeito à relação-capital (Theis, 2022a), cuja dinâmica aparece reiterada continuamente pela assim chamada acumulação primitiva (Bonfeld, 2001; Marx, 1985).

Os resultados da discussão sobre a comunidade zapatista no México permitem revelar conhecimento e sutilezas sobre a constituição do movimento em Chiapas (México), bem como aspectos específicos de sua organização territorial em torno das *Municipalidades Autónomas Rebeldes Zapatistas (MAREZ)*, dos *Caracoles* e das *Juntas de Buen Gobierno (JBG)*, bem como dos *Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (CRARZ)* (Dinerstein, 2015).

Em 1º de janeiro de 1994 se iniciava um levante armado no Estado de Chiapas, sul do México, organizado pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN). O ataque e a ocupação de sete municipalidades mexicanas originou o movimento revolucionário conhecido como *Movimiento Zapatista* (Dinerstein, 2015; Dinerstein et al., 2013). Neste mesmo dia, o EZLN trouxe à tona seu primeiro comunicado oficial, a *Primera Declaración de la Selva Lacandona* (EZLN, 1994), cujo conteúdo informava os propósitos políticos e sociais do movimento, bem como convocava todos e todas interessados e interessadas a unirem-se às forças revolucionárias.

A luta, seja a armada ou a social, não se cessou naquele dia, estendendo-se ao longo de todo o ano de 1994 e seguintes, cuja inspiração estava na possibilidade de mudar o mundo sem tomar o poder do Estado – perspectiva amplamente analisada por John Holloway (2003) – por meio da construção de um contrapoder desde as bases sociais. Integrando-se às comunidades indígenas locais, o movimento zapatista representou, e continua representando, um grito de dignidade do povo mexicano, reivindicando terra, justiça e liberdade (Dinerstein, 2014, 2015; Dinerstein et al., 2013).

Mais recentemente, demonstrando o processo de autonomia política, uma série de comunicados entre fins de 2023 e o início de 2024 trouxe um novo direcionamento para a autonomia zapatista, por meio do *Gobierno Autónomo Local (GAL)*, dos *Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (CGAZ)*, e das

Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) (Barbosa & Rosset, 2024; EZLN, 2023).

4. Descripción de la novedad y relevancia del trabajo (máximo 1000 caracteres, sin contar espacios).

Este artigo procurar descortinar uma interrelação pouco debatida teoricamente entre autodeterminação social e desenvolvimento regional. Mas, além disto, seus resultados científicos e proposição podem ser utilizados como pano de fundo para subsidiar demais estudos do desenvolvimento regional e territorial, muitos dos quais sendo realizados por investigadores vinculados a Programas de Pós-Graduação no Brasil e no México.

As discussões realizadas no subgrupo temático relativo às Políticas Públicas e à Governança Multinível da Política Territorial poderão beneficiar-se dos resultados científicos desvelados pela presente investigação uma vez que seu objetivo traz uma compreensão específica sobre a governança em seu nível local, tendo como escala o território mexicano zapatista, por meio de uma abordagem em perspectiva histórica.

Ademais, cabe destacar que os resultados divulgados pelo presente artigo se vinculam a Programas de Pós-Graduação organizados em redes de cooperação internacional, no Brasil e no México, procurando proporcionar ampla visibilidade sobre a discussão entre desenvolvimento regional e a experiência do Movimento Zapatista.

5. Referencias en formato APA 7.0. Sólo incluir referencias explícitamente citadas en el documento.

Barbosa, L. P., & Rosset, P. M. (2024). Concepções e exercícios da autonomia entre os movimentos indígenas e camponeses da América Latina / Conceptions and exercise of autonomy among indigenous and peasant movements in Latin America / Concepciones y ejercicios de la autonomía entre los movimientos indígenas y campesinos de América

- Latina. *REVISTA NERA*, 27(2), Artigo 2.
<https://doi.org/10.47946/rnera.v27i2.9944>
- Bonefeld, W. (2001). The permanence of primitive accumulation: Commodity fetishism and social constitution. *The Commoner*, 2, 1–15.
- Creswell, J. W. (2010). *Projeto de pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto*. Artemed.
- Dinerstein, A. C. (2014). Social movements, autonomy and hope: Notes on the Zapatistas' revolution. Em S. Ravi Kumar (Org.), *Social movements: Transformative shifts and turning points* (p. 236–262). Routledge.
<http://www.routledge.com>
- Dinerstein, A. C. (2015). *The Politics of Autonomy in Latin America: The art of organising hope*. Palgrave Macmillan.
- Dinerstein, A. C., Ghiotto, & Pascual, R. (2013). . Los zapatistas y la construcción del “nosotros revolucionario”. Em A. C. Dinerstein (Org.), *Movimientos sociales y autonomía colectiva: La política de la esperanza en América Latina* (1º ed, p. 117–146). Capital Intelectual.
- EZLN, E. Z. de L. N. (1994, janeiro 1). Primera Declaración de la Selva Lacandona. *Enlace Zapatista*.
<https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/01/primera-declaracion-de-la-selva-lacandona/>
- EZLN, E. Z. de L. N. (2023). Novena Parte: La Nueva Estructura de la Autonomía Zapatista. *Enlace Zapatista*.
<https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2023/11/12/novena-parte-la-nueva-estructura-de-la-autonomia-zapatista>
- Harvey, D. (2004). *Espaços de esperança*. Loyola.

- Holloway, J. (2003). *Mudar o mundo sem tomar o poder: O significado da revolução hoje*. Editora Viramundo.
- Marx, K. (1985). *O capital: Crítica da economia política*. Nova Cultural.
- Quivy, R., & Campenhoudt, L. V. (1998). *Manual de investigação em ciências sociais* (2º ed). Gradiva.
- Theis, I. M. (2019). O que é desenvolvimento regional? Uma aproximação a partir da realidade brasileira. *Redes*, 24(3), Artigo 3.
<https://doi.org/10.17058/redes.v24i3.13670>
- Theis, I. M. (2022a). Hic et nunc: Qual concepção de desenvolvimento quando se trata de desenvolvimento regional? *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, 24(1), Artigo 1. <https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202224pt>
- Theis, I. M. (2022b). Uma nova agenda de desenvolvimento regional para a América Latina? Em J. L. Hernández, H. M. Civitaresi, & R. L. L. da Silveira, *Dinámicas territoriales en América Latina: La necesidad de repensar y proponer una nueva agenda de desarrollo regional posneoliberal* (p. 248–267). Río Cuarto/UniRio.